

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI

**ILMIY
AXBOROTNOMA**

2022

- **НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**
- **SCIENTIFIC BULLETIN OF
NAMANGAN STATE UNIVERSITY**

ISSN:2181-0427

journal.namdu.uz

o'zakka prefix va suffiks qo'shib yasalgan: col ot so'z turkumiga kiradigan asosga en- prefiksi va -ure suffiksi qo'shilgan. Xuddi shunday misollardan biri sifatida indécorable derivatini keltiramiz. Asos so'zga in- prefiksi va-able suffiksi qo'shish orqali hosil bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Балли Ш. Французская стилистика. Перевод с франц. К.А. Долиной. –Москва, 2001. – 392с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. Пер. Ю. Караулова и др. – Москва, 2002. – 448с.
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. – Русский язык, 1980. – 320с.
4. Dubois, J., F. Dubois-Charlier . La dérivation suffixale en français. Paris, 1999
5. Grevisse M. Goosse A. Le bon usage. Paris, 2011
6. Гаврись В.И. К вопросу о первичном и вторичном в фразообразовательных процессах: М., 1980.

ZAMON IFODALOVCHI BIRLIKLAR HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

Shermatova Gulnoza Djumakuziyevna

AndDU, Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Guli7982@mail.ru

***Annotatsiya:** Zamon kategoriyasining o'zbek tilidagi Qur'oni Karim tafsiri matnidagi talqini tilshunoslik nuqtai nazaridan o'rganilmagan. Ushbu maqolada Qur'oni Karimning o'zbek tilidagi tafsirida zamon kategoriyasi hozirgi zamon tilshunosligi nuqtai nazaridan tadqiq qilishga harakat qilingan hamda temporal maydonni hosil qiluvchi lisoniy birliklarning turlari, ularning matndagi ma'no xususiyatlari "Tafsiri hilol" misolida yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** temporal maydon, zamon kategoriyasi, sintaktik zamon, morfologik zamon, zamon shakllari.*

Kirish

Bugungi kunda dunyo tilshunosligida til birliklarini inson omili bilan bog'liq holda o'rganish tamoyili yetakchilik qilmoqda. Til birliklarini undan foydalanuvchi kishilarning etnik belgisi, dunyoqarashi va ruhiyati kabilar bilan bog'liq holda, qolaversa, matn bilan bog'liq holda tadqiq qilish ustivor ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo'nalishi bo'yicha 2017-2021-yillarga mo'ljallangan "Harakatlar strategiyasi"da "...ta'lim tizimini takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish"²⁵ alohida ta'kidlangan. 2017- yil 20- apreldagi PQ-2909-sonli "Oliy ta'lim

tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida hozirgi kunda ham ilmiy, ham amaliy ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda.

²⁵ O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni/Xalq so'zi, 2017-yil 8-fevral. - №28 (6722).

Adabiyotlar Tahlili

“Zamon” tushunchasi universal boʻlib, uning oʻrganilish tarixidan maʼlumki, insoniyat qadimdanoq zamon tushunchasiga oʻzgacha qiziqish bilan qaragan. Zamonga turlicha yondashuvlar uning turlicha modellari paydo boʻlishiga asos boʻldi va turli davrlarda inson ongining rivojlanishi bilan bogʻliq tarzda zamonga boʻlgan yondashuvlar ham oʻzgarib kelgan.

Zamon tushunchasining xalq turmush tarzi va madaniyati bilan bogʻliqligi masalasiga qator olimlarning tadqiqotlari bagʻishlangan. (L.N. Gumilev, V.V. Ivanov, V.N. Toporov, N.I. Tolstoy, S.M. Tolstaya, T.V. Sivyan, S.Ye. Nikitina va b.) L.V. Garskaya, I. V.Volyanskaya, A.P.Klimenko, Yu.N.Karaulov, V.V. Morkovkin, A. X. Askarova, Ye. S. Yakovlevalarning ishlarida zamonning leksik-semantik maydoni (LSM) va alohida leksik-semantik guruhlarini (LSG) oʻrganilgan.

Oʻzbek tilshunosligida M. Hakimovning "Oʻzbek tilida vaqt maʼnoli lugʻaviy birliklar va ularning matn shakllantirish imkoniyatlari" nomli monografik tadqiqoti mavjud boʻlib, unda temporal semantikaning oʻzbek tili sathlari va ularning birliklarida tutgan oʻmini belgilash, xususan, vaqt ifodalovchi leksemalarni komponent tahlil etish²⁶ koʻzda tutiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Talim tizimini isloh qilish hamda rivojlantirish yolida amalga oshirilayotgan islohotlar, qaror va farmonlar ishimizning metodologik asosi boʻlib xizmat qiladi. Qolaversa, 2018-yil 16-apreldagi “Diniy-maʼrifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” gi PF-5416-son Farmonida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda hissa boʻlib qoʻshilishiga, diniy-maʼrifiy sohadagi tadqiqotlar qatoridan oʻrin olishiga ishonamiz.

Tahlillar va natijalar

Zamon inson hayotining ajralmas qismidir hamda borliqning universal kategoriyasi sifatida turli soha olimlarida, shu jumladan, tilshunoslarda ham doimiy qiziqish uygʻotib kelgan va haligacha ilmiy tadqiqotlar obyekti boʻlib kelmoqda.

Zamon universal kategoriya sifatida jamiyat va uning aʼzolari hayotidagi oʻrni oʻrganilsa, olamning lisoniy manzarasini aks ettirishi bilan bogʻliq xususiyatlari esa jahon tilshunosligida oʻzining ilmiy va amaliy ahamiyatiga egadir.

Til tizimida temporal maydon mavjud boʻlib, ushbu maydonni yuzaga keltiruvchi turli lisoniy birliklar mavjuddir. Masalan, ot, ravish, olmosh turkumlarida, sintaktik qurilmalarda buni kuzatish mumkin. Lekin zamon kategoriyasi haqida soʻz borganda feʼllarning zamon shakllari alohida eʼtirof etiladi. Bunday shakllar yuzaga chiqqan yoki yuzaga chiqmagan voqelikning nutq jarayoniga nisbatan vaqtini ifodalaydi. Feʼllarning uch xil zamon shakli boʻlib, ularning har birida ifodalanuvchi yondosh maʼnolar boʻlib, koʻplarining alohida grammatik shakllari ham mavjud. Masalan, oʻtgan zamon feʼllari quyidagi turlarga boʻlinadi: aniq oʻtgan zamon shakli –di, uzoq oʻtgan zamon shakli –gan, oʻtgan zamon hikoya shakli –ib edi, oʻtgan zamon davom shakli –ar edi (ekan) va oʻtgan zamon eshitilganlik shakli –ib.

Tildagi temporallikni tashkil etuvchi leksik va sintaktik birliklarning diniy zamonni ifodalashda oʻrni katta. Mazkur ishimizda vaqt maʼnoli grammatik shakllar, leksik va sintaktik birliklarning diniy zamon ifodalash xususiyatlariga toʻxtalmoqchimiz.

²⁶ Hakimova M.K. Oʻzbek tilidagi vaqt maʼnoli lugʻaviy birliklar va ularning matn shakllantirish imkoniyatlari. Fil.fan.nom. Avtoref. Fargʻona 2004.

Masalan: “(Bu bir) suradir. Biz uni *nozil qildik*. Biz uni *farz qildik*. Biz unda ochiq-oydin oyatlarni *nozil qildik...*” (“Nur” surasi. 1-oyat). Ushbu misolda zamon ma’nosi fe’lning zamon shakli bilan *-di* qo’shimchasi orqali ifodalangan. Mazkur misolda morfologik jihatdan *-di* zamon formasi qo’llangan, ushbu formada yaqin va aniq o’tgan zamon ma’nosi mujassam. Sintaktik jihatdan esa boshqa so’zlar bilan munosabatga kirishgan kesim bir ming to’rt yuz yil oldin nozil bo’lgan Qur’oni Karim oyatlaridagi ish-harakatni bildirgan. Morfologik kategoriyalar gapdan uzib olinganda faqat o’ziga tegishli ma’nonigina anglatadi. Sintaktik zamon keng tushuncha bo’lib, diniy zamon ma’nosini bera oladi.

“Ey, iymon keltirganlar! Qo’lingizdagi mulk bo’lganlar va o’zingizdan balog’atga yetmaganlar sizdan *uch vaqtda izn so’rasinlar: bomdod namozidan oldin, peshinda kiyimlaringizni yechadigan paytingizda va xufton namozidan so’ng*. (Ushbu) uch vaqt siz uchun avratdir... ” (“Nur” surasi 58-oyat). Bir oilaga mansub kishilardan birovining uyiga kirish uchun izn so’rash haqidagi ushbu oyatda esa vaqt ma’nosini ifodalashda ishtirok etayotgan birliklar o’zaro hamkorlik qilgan. Xususan, “bomdod”, “peshin” va “xufton” kabi vaqt ma’noli leksik birliklar kelasi zamonni ifodalovchi “*-sin*” buyruq-istak mayli formasi bildirgan mavhum vaqtni aniqlashtirishga xizmat qilgan. “Bomdod”, “peshin” va “xufton” leksik birliklari “namoz” so’zi bilan birikma hosil qilib, kunning konkret paytini – ibodat qilinadigan paytni – ifoda etadi. Ushbu oyati karimadagi fe’lning kelasi zamoniga ishora qiluvchi “*-sin*” buyruq-istak mayli formasi bilan ifodalangan vaqt aslida mavhumdir, ya’ni nutq momentidan keyin yuzaga kelishi aniq, biroq uning ertaga, indinga, bir oydan yoki qancha muddatdan keyin bo’lishi tayin emas. Ma’lumki, fe’ldagi zamon kategoriyasi “fe’ldan anglashilgan ish-harakat bajarilish vaqtining nutq momentiga munosabatini bildiradi”²⁷, ammo nutq momentining aynan qachon yuzaga kelganiga munosabat bildirmaydi. Bunday munosabat vaqt ifodalovchi leksik, sintaktik kabi vositalar orqali aks etadi. Olingan misolda ham aynan shu holat kuzatilgan.

“Albatta, Robbing o’zi *qiyomat kuni* ular orasida ixtilof qilgan narsalari to’g’risida *ajrim qilur*”. Bu oyatdagi *-ur* qo’shimchasi kelasi zamonni ifodalagan. Biroq bu joyda maishiy zamon emas, diniy zamon haqida fikr yuritilganini hisobga olib hamda “qiyomat kuni” birikmasining ishtirokidan kelib chiqib kelasi zamon ma’nosi morfologik zamon kategoriyasi bilan oydinlashmaganini aytish mumkin. Mazkur misolimizda *-ur* qo’shimchali fe’lning gap ichida boshqa so’zlar bilan munosabatga kirishuvi kelasi zamonni sintaktik kategoriya sifatida namoyon qiladi va noaniq kelasi zamon ma’nosini beradi. (Aytish kerakki, morfologik kategoriya sifatida noaniq kelasi zamon mavjud emas. Aniqrog’i, “grammatik jihatdan fe’lning o’tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamondan boshqa yana qandaydir zamoni yo’q”²⁸). Ya’ni qiyomat kuninig kelgusida bo’lishi tayin, biroq uning qachon bo’lishi noaniqdir – biror vaqt bilan konkretlashtirilmaydi.

Hozirgi o’zbek adabiy tilida kelasi zamonning aniqlik formasi, gumon formasi va maqsad formasi mavjud. Kelgusida bajarilishi aniq bo’lgan har qanday harakat hozirgi o’zbek tilida *-a, -y* shakllari bilan, eskirgan shakli esa *-ur* bilan ifodalanadi. Tafsirda bu shakl – ur shaklining qo’llanishi unda qat’iy ishonch ma’nosining ham aks etishi bilan ham bog’liqdir.

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, Madinada nozil bo’lgan shariat hukmlari haqida so’z yuritilgan oyatlarda turli zamon shakllari qo’llangan bo’lib, ularda, asosan, cheksizlik, doimiylik,

²⁷ O’zbek tili grammatikasi. “Fan”, Toshkent.1975. 1-tom, 476-bet.

²⁸ O’zbek tili grammatikasi. “Fan”, Toshkent.1975. 1-tom, 501-bet.

davomiylilik, chegaralanmaganlik kabi ma'nolar ifodalangan. Bu ma'nolar ba'zan fe'lining turli zamon formalari orqali ("Agar nopokning ko'pligi seni ajablantirsa ham, pok bilan nopok teng bo'la olmas. Ey aql egalari, Allohga taqvo qiling, shoyadki, najot topsangiz", deb ayt. "Moida" surasi 100-oyat), ba'zan leksik vositalar orqali (Mollarining kechasi-yu kunduzi maxfiy va oshkora nafaqa qiladiganlarning ajrlari Robblari *huzuridadir*... "Baqara" surasi 274-oyat), sintaktik birliklar orqali ("... sizdan uch vaqtda izn so'rasinlar: bomdod namozidan oldin, peshinda kiyimlaringizni yechadigan paytingizda va xufton namozidan so'ng. (Ushbu) uch vaqt siz uchun avratdir... " "Nur" surasi 58-oyat), morfemik kabi vositalar, ba'zan ot kesimda ifodalanuvchi umumiy zamon orqali yuzaga chiqqan.

Birinchi misolda kelasi zamonni ifodalovchi shakllargina vaqtni ko'rsatmagan, balki gap semantikasi orqali ham uning doimiylik, chegaralanmagan zamon ma'nosini uqish qiyin emas. Chunki pok bilan nopok hech qachon teng bo'lmaydi. Hech qachon so'zida davomiylilik semasi mavjud bo'lib, bo'lishsizlik ma'nosi undan ustun bo'lgani uchun u qadar sezilmaydi. Hech qachon so'ziga har doim so'zi antonim bo'ladi. Ushbu gapda bu ikki antonym so'z sinonim ham bo'la oladi.

Ikkinchi misolimizda kechasi-yu kunduzi so'zi uzluksiz davomiylilikni anglatadi. Vaqtda chegara yo'q, ya'ni kecha ham, bugun ham, ertaga ham kabi to'xtovsiz, chegarasiz paytni ifodalagan.

Uchinchi misolimizdagi bomdod namozidan oldin, xufton namozidan so'ng birikmalari orqali cheksizlik ma'nolari ifodalangan deyish mumkin. Lekin qanday? Namoz musulmon kishining umr bo'yi qilishi majbur bo'lgan ibodatdir. Vaqt bildiruvchi so'zdan keyin namoz so'zining kelishi vaqtdagi chegaralanmaganlik ma'nosini kuchaytiradi.

Shariat hukmlari, aqida, ibodat, muomala, axloq, oila, taloq, idda, ro'za kabi masalalar bayoni keltirilgan oyatlarda "belgilangan vaqt" ma'nosi ham mavjudki, bunga to'xtalib o'tishni joiz deb bildik.

"Belgilangan vaqt" semasi biror jarayonning amalga oshish vaqti aniqligini ifodalaydi. Masalan, "Baqara" surasining 234-oyatida shunday jumlar keltirilgan: "Sizlardan vafot etib juftlarini qoldirganlarning ayollari o'zicha to'rt oy-u o'n kun kutarlar. Muddatlari yetganda o'zlari haqida yaxshilik bilan qilgan ishlarida sizga gunoh yo'q..." Islomdan oldingi davrda eri o'lgan ayol turli qiynoqlarga solinib, bir yil davomida eng yomon kiyim kiydirilib, yuvinishiga yo'l qo'yilmay, xaroba uyga kiritilib qo'yilar ekan. Islom bu zulmatni ayolning yelkasidan ko'tarib tashladi. Eri o'lgan ayolning iddasini ma'lum muddatga chegaralab qo'ydi. Bu oyatdagi vaqt ochiq zikr etilgan. Bunday oyatlarga yana ko'plab misollar keltirish mumkin: "Sizlardan vafot etganda juftlarini qoldirayotganlar xotinlarining chiqmasdan bir yilgacha foydalanishini vasiyat qilsinlar" ("Baqara" surasi 240-oyat). "Kim emizishni batamom qilishni iroda qilsa, onalar farzandlarni to'liq ikki yil emizurlar. Ularni yaxshilab yedirib, kiyintirish otaning zimmasidadir" ("Baqara" surasi 233-oyat). "Alloh Ka'bani - Baytul Haromni, harom oyni hadiyni va osiladigan belgilarni odamlar uchun asos qilib qo'ydi" ("Moida" surasi 97-oyat).

Aniq vaqtlar ochiq zikr etilgan oyatlar Qur'oni Karim tafsirida ko'plab uchraydi. Bunga misol qilib keltirgan yuqoridagi oyatlardagi vaqtlar haqida fikr yuritib ko'ramiz.

Birinchi misolimizda musulmon erlardan vafot etganlarning xotinlari "vafot etgan odam vasiyat qilgan bo'lsa, u ayol bir yilgacha erining uyida uning molidan sarflab yashasa bo'ladi"²⁹ degan

²⁹ Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. "Hilol nasr", Toshkent. 2019. 1-juz. 233-bet.

ma'no anglashiladi. Endi vaqt ifodalovchi birlik sifatida "bir yil" so'z birikmasini olamiz. Yil – Yerning Quyosh atrofida bir marta aylanib chiqish muddati; o'n ikki kalendar oyiga teng vaqt. "Bir" so'zining "yil" so'zi bilan birga kelishi aniq o'lchovga ega ekanini bildirgan. Ikkinchi misolimizda ham vaqt bildiruvchi "ikki yil" birikmasi qo'llangan va aynan birinchi misoldagi kabi ta'rif unga ham xosdir.

Uchinchi misolda "oy" so'zi vaqt bildirish uchun qo'llangan. Bu vaqtni konkretlashtirish uchun izohli lug'atga murojaat qilib ko'ramiz: "Oy – astronomik yilning o'n ikkidan biriga – Oyning Quyosh atrofida bir marta aylanib chiqish muddatiga yaqin vaqt oralig'i; o'lchov birligi: 28, 29, 30 yoki 31 kunlik davr".³⁰ Bundan tashqari musulmonlar yil hisobi ham mavjudki, Muhammad (s.a.v.)ning Makkadan Madiynaga ko'chishi bilan bog'liq. Bu yil hisobi qamariya va shamsiya yil hisoblariga bo'linadi. Qamariya bo'yicha yil hisobi 622-yilning 16-iyuli juma kunidan boshlanib, muharram, safar, robbiul avval, robbiul oxir, jumodul avval, jumodul oxir, rajab, sha'bon, ramazon, shavval, zulqa'da va zulhijja oylaridan iborat. Misol tariqasida keltirgan oyatda qo'llangan "harom oy" birikmasi muharram, rajab, zulqa'da va zulhijja oylarini bildirib, urush harom qilingan oylardir. Buni "Tafsiri Hilol" dan aynan keltirish orqali izohlamoqchimiz. "Harom oyni asos qilib qo'yishiga kelsak, buni urush harom qilingan oylar – zulqa'da, zulhijja, muharram va rajab oylarini yaxshilik asosi qilib qo'yilishi deb tushunish kerak. Bu oylarda johiliyat vaqtida ham urushlar taqqa-taq to'xtagan..."³¹ Demak, aytish mumkinki, ushbu oyatda qamariya yil hisobidagi oy – vaqt nazarda tutilgan. Yana ham aniqrog'i, muharram, rajab, zulqa'da oylari 30 kun, zulhijja oyi 29 kundan iborat aniq vaqtdir. Ushbu oyat mazmunidan kelib chiqib, unda "chegaralangan vaqt" ma'nosi ham mavjudligini aytish mumkin va bu ma'no "harom oy" sintaktik birligi orqali o'z ifodasini topgan.

Xulosa

Insoniyat yashash tarzining ajralmas qismi hisoblangan vaqt ko'p fanlarning o'rganish obyekti ekanini tadqiqot ishimizning dastlabki boblarida aytgan edik. Zamon kategoriyasini o'rganish va ushbu ishni tayyorlash barobarida vaqtning ontologik tabiati qadimdan to hozirgacha turli fanlar nuqtayi nazaridan o'rganilganining guvohi bo'ldik. Temporallik leksik-grammatik sathda otlar, olmoshlar, fe'llar (to'liqsiz fe'llar), ravishlar, modal so'zlar, bog'lovchilar, ko'makchilar, yuklamalar orqali ifodalangan. Bundan tashqari, vaqt ma'nosi sintaktik birliklar orqali ham yuzaga chiqishi, bunday birliklar orqali ifodalanayotgan ma'no konkret va to'laqonli ekanligini xulosa qildik.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni/Xalq so'zi, 2017-yil 8-fevral. - №28 (6722).
2. Hakimova M.K. O'zbek tilidagi vaqt ma'noli lug'aviy birlilar va ularning matn shakllantirish imkoniyatlari. Fil.fan.nom. Avtoref. Farg'ona 2004.
3. O'zbek tili grammatikasi. "Fan", Toshkent.1975. 1-tom.

³⁰ O'zbek tilining izohli lug'ati. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2006. 3-jild. 98-bet.

³¹ Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. "Hilol nasr", Toshkent. 2019. 2-juz. 123-bet.

4. O'zbek tilining izohli lug'ati. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent. 2006. 3-jild.
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiiri Hilol. "Hilol nasr", Toshkent. 2019. 1, 2-juz.

САЛОҲИЙНИНГ "БУЛБУЛ ВА ГУЛ" ДОСТОНИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Шаҳноза Мухитдиновна Раҳмонова

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети
докторанти, PhD

shahnoza.raxmonova86@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада Салоҳийнинг "Булбул ва Гул" дostonларининг вазн хусусиятлари, ўлчов имкониятлари ўрганилди. Дostonларда қўлланилган вазнларнинг мазмун такомилли таҳлил қилинди. Ўрни билан адабиётшуносликдаги мавжуд қарашларга муносабат билдирилди. Хусусан, ижодининг ўрганилиш тарихи, асарларининг қаерда сақланаётганлиги, нусхалари ҳамда уларда илгари сурилган гоаялар акс эттирилган.

Калит сўзлар: дoston, жанр, вазн, ҳазаж, маснавий.

МЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДВУСТИШИЯ САЙИДА КАСИМИ

Шаҳноза Мухитдиновна Раҳмонова

Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени
Алишера Навои докторант, PhD

Аннотация: В данной статье рассмотрены метрические характеристики и измерительные возможности таких эпосов как "Булбул ва Гул" ("Соловей и Цветок") автора Салохий. Проанализировано использования метрика для тематического улучшение в эпике. С местами было выражено отношение на существующие взгляды в литературоведении. В частности, история изучения его творчества, где хранятся его работы, копии и выдвигаемые идеи.

Ключевые слова: Эпос, жанр, метр, хазаж, маснави.

METRIC FEATURES OF THE COUPLE OF SAYID KASIMI

Rakhmonova Shahnoza Muhitdinovna

Alisher Nava'i Tashkent state university of the Uzbek language and literature Doktorant, PhD

Annotation: This article discusses the metrical characteristics and measuring capabilities of such epics as "Bulbul va Gul" ("Nightingale and Flower") by the author Salokhiy. Analyzed the use of metrics for thematic improvement in the epic. In some places, attitudes were expressed towards existing views in literary criticism. In particular, the history of the study of his work, where his works are stored, copies and ideas put forward.

Key words: Epic, genre, meter, khazaj, masnavi.

40	Шарқ гуманистик фалсафий таълимотларида халқ билан мулоқот масаласи Саматов Х.У.....	258
41	Фан этикаси ва олимнинг масъулияти Усмонов Ф.Н.....	265
42	Форобий фалсафасида шахс ва жамият равнақи масаласи Ф.Юлдашев.....	270
43	Абу Али Ибн Синонинг илмий олами Саломова Ҳакима Юсуповна.....	274
44	Янги Ўзбекистонда ёшларнинг ғоявий бирлашувига эришиш: ижтимоий-фалсафий омиллар Абдурахмонов Ф.З.....	279

10.00.00

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHILOLOGICAL SCIENCES

45	Koreys tilida holat o'zgarishiga nisbatan munosabatning ifodalanishi (지다 [chida] fe'li misolida) Yunusova G.D.....	285
46	Таржумон туркий қўлёмасининг топилиши ва ўрганилиш тарихи Б.Жафаров.....	290
47	O'zbek tili toponimiyasida transonimizatsiya Sativoldiyeva D.S	297
48	So'zlarning ma'noviy taraqqiyot hodisasining lug'atlarda aks etishi Jo'rayev I.R.....	301
49	Leksik kompetensiyani rivojlantirishda o'zbek o'quvchilari tomonidan qo'llanilgan strategiyalar tahlili G.Mo'minova.....	308
50	Tilshunoslikda toponimlarning o'rganilish tarixiga doir Abbozov O.Q.....	313
51	Description and classification of the study of euphemisms in world linguistics No'monova Z.U.....	320
52	Sintagmatika kombinator lingvistikaning asosi Yunusova B.A.....	327
53	Fransuz tilida frazeologik derivatlarning leksik xususiyatlari Nortoyeva N.M.....	332
53	Zamon ifodalovchi birliklar haqida ayrim mulohazalar Shermatova G.J.....	335
54	Салоҳийнинг “Булбул ва гул” достонининг ўзига хослиги Ш.М Раҳмонова.....	340
55	Xitoy tarjima tarixini davrlashtirish printsiplari Saydiganiyeva S.S.....	345